

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 1
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATIDAGI LEYKOPLAKIYANING KLINIKO-MORFOLOGIK DIAGNOSTIKASI.....	6
2. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH.....	11
3. Kamilov Xaydar Pozilovich, Usmanova Lazzat Baxodirovna SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITDA MAHALLIY HIMOYA OMILLARINING KLINIK-DIAGNOSTIK AHAMIYATI.....	15
4. Тахирова Камола Абраровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА.....	19
5. Vohidov Elbek Rahimovich MASHINASOZLIK KORXONALARI ISHCHILARIDA OG'IZ BO'SHLIG'I A'ZOLARIDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	23
6. Исомов Мираскад Максудович, Ризаев Жасур Алимджанович, Мирзаев Алишер Умирзокович СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ.....	28
7. Axmedova Sayyora Muxamadovna, Absalamova Nigora Faxriddinovna OG'IZ BO'SHLIG'I LEYKOPLAKIYASIDA ASOSLI DIAGNOSTIKA VA DAVO ALGORITMI.....	37
8. Rizayev Jasur Alimjanovich, Xudoyqulov Shahzod Shavkatovich AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLARI BO'LGAN BOLALARNI STOMATOLOGIK DAVOLASHGA TAYYORLASHGA KOMPLEKS YONDASHUV.....	40
9. Махмуд Закирович Дусмухамедов, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Исроилова Жасмина Жамшидовна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕ УРАНОПЛАСТИКИ.....	44
10. Валиева Фарангиза Садиковна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	49
11. Shernazarov Otamurod Narmuratovich SURGICAL TREATMENT METHODS FOR BENIGN THYROID NODULES.....	53
12. Ахророва Малика Шавкатовна, Ражабий Музаёна Азизовна ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ И ТРЕХМЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНОЙ ФОРМОЙ АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ III КЛАССА ПО ЭНГЛЮ.....	57
13. Saidova Muxlisa Axrorovna, Kamilov Haydar Pozilovich OSHQOZON-ICHAK KASALLIKLARI FONIDA PARODONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH MASALALARI.....	62
14. Болтаева Мафтуна Муминовна КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	66
15. Болтаева Фазолат Муминовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ С ПАРАЗИТАРНОЙ ИНВАЗИЕЙ.....	70
16. Zoyirov Tulqin Elnazarovich, Xaydarova Durdona Munisovna SURUNKALI PARODONTITDA PULPA JAROHATLARINING UCHRASH CHASTOTASI VA MORFOFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI.....	75
17. Islamova Nilufar Bustanovna, Abdukhamidov Jurabek Laziz ugli IMPROVEMENT OF METHODS FOR EARLY DETECTION OF MAXILLOFACIAL DEFORMATIONS IN CASE OF PREMATURE TOOTH LOSS.....	79
18. Akhmedov Alisher Astanovich, Mukhiddinov Shokhrukh Gafurjon ugli THE ROLE OF EVERSTICK GLASS FIBER-REINFORCED SYSTEMS IN CORRECTING TOOTH CROWN DEFECTS.....	84
19. Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Go'zal Abdumalikovna TISHLARNI OQARTIRISH MUOLAJASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ZAMONAVIY ADGEZIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	89
20. Ortikova Nargiza Xayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	94
21. Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF ENAMEL AND PRINCIPLES OF PREVENTIVE THERAPY FOR PATIENTS WITH EARLY MANIFESTATIONS OF INCREASED TOOTH WEAR.....	99
22. Kamilov Xaydar Pazilovich, Raximova Muhabbat Azamat qizi, Xolmatova Zarnigor Dilmurod qizi BEMORNI DAVOLASH TAJRIBASI ANGULAR HEYLITNI MAHALLIY BLOKADA YORDAMIDA.....	104
23. Шукуров Ақобир Фуркатович, Иноятлов Амрилло Шодиевич, Шукурова Нодира Тиллаевна ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТА ПАЦИЕНТА И ПРАВОВАЯ ЯСНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.....	109

Болтаева Мафтуна Муминовна
Бухарский государственный
медицинский институт

КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19539385>

АННОТАЦИЯ

Комплексное лечение пациентов с сочетанными поражениями слизистой оболочки полости рта (СОПР) на фоне хронической сердечной недостаточности (ХСН) было направлено на коррекцию локальных воспалительных изменений, восстановление барьерных и регенераторных свойств слизистой, а также на снижение болевого синдрома и улучшение показателей гигиены. Применённая авторская программа включала локальное использование озонированной воды и фитокомпозиции на основе *Syzygium aromaticum*, обладающей антисептическим, анальгезирующим, кератопластическим и антиоксидантным действием. Учитывая хроническую гипоксию и микроциркуляторную недостаточность, характерные для больных ХСН, выбранный терапевтический подход имел патогенетическое обоснование и позволял влиять не только на клинические проявления, но и на трофические механизмы слизистой.

Ключевые слова: слизистая оболочка, цианоз губ, сердечная недостаточность эпителизации

Boltaeva Maftuna Muminovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

SURUNKALI YURAK ETISHMOVCHILIGI FONIDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATINING KOMBINATSIYALANGAN SHIKASTLANISHI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KLINIK VA BIOLOGIK DINAMIKA.

ANNOTATSIYA

Surunkali yurak etishmovchiligi (CHF) bilan bog'liq og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining (OM) qo'shma lezyonlari bo'lgan bemorlarni kompleks davolash mahalliy yallig'lanish o'zgarishlarini tuzatish, shilliq qavatning to'siq va regenerativ xususiyatlarini tiklash, og'riqni kamaytirish va gigienani yaxshilashga qaratilgan. Xususiy dastur ozonlangan suvdan mahalliy foydalanishni va antiseptik, og'riq qoldiruvchi, keratoplastik va antioksidant xususiyatlarga ega *Syzygium aromaticum* asosidagi fitokompozitsiyani o'z ichiga olgan. CHF bilan og'rigan bemorlarga xos bo'lgan surunkali gipoksiya va mikrosirkulyatsiya etishmovchiligini hisobga olgan holda, tanlangan terapevtik yondashuv patogenetik asosga ega bo'lib, nafaqat klinik ko'rinishlarga, balki shilliq qavatning trofik mexanizmlariga ham ta'sir ko'rsatishga imkon berdi.

Kalit so'zlar : shilliq qavat, lablarning siyanozi, yurak epitelizatsiyasi etishmovchiligi

Boltaeva Maftuna Muminovna
Bukhara State Medical Institute

CLINICAL AND BIOLOGICAL DYNAMICS IN PATIENTS WITH COMBINED LESIONS OF THE ORAL MUCOSA AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE.

ANNOTATION

The comprehensive treatment of patients with combined lesions of the oral mucosa (OM) associated with chronic heart failure (CHF) was aimed at correcting local inflammatory changes, restoring the barrier and regenerative properties of the mucosa, reducing pain, and improving hygiene. The proprietary program included the local use of ozonized water and a phytocomposition based on *Syzygium aromaticum*, which has antiseptic, analgesic, keratoplastic, and antioxidant properties. Considering chronic hypoxia and microcirculatory failure characteristic of patients with CHF, the chosen therapeutic approach had a pathogenetic justification and made it possible to influence not only clinical manifestations, but also the trophic mechanisms of the mucosa.

Key words: mucous membrane, cyanosis of the lips, cardiac epithelialization failure

Введение. Эффективность лечения стоматологических заболеваний при наличии ССЗ требует учёта соматического фона. У. при обследовании с кардиомиопатиями установили, что санация очагов хронической инфекции в полости рта благоприятно сказывается на течении сердечной патологии. Они рекомендуют включать санацию полости рта в план лечения и профилактики у детей с признаками нарушения адаптации ССС. В частности, сделан акцент на необходимости тщательного эндодонтического лечения и устранения периапикальных очагов инфекции у пациентов с сердечной недостаточностью. С другой стороны, само наличие болезней пародонта может усугублять ССЗ за счёт системного воспаления. Поэтому современный подход – это одновременная работа над улучшением состояния полости рта и оптимальным контролем сердечно-сосудистого заболевания.

Цель работы заключалась в оценке терапевтической эффективности и механизма действия комплексного лечения с применением озонированной фитокомпозиции на основе *Syzygium aromaticum* у больных с хронической сердечной недостаточностью.

Материалы и методы. Клинический анализ проведён у 117 пациентов основной группы (О₁ и О₂ подгруппы), страдавших СОПР различного морфологического типа —

катарального, афтозного, эрозивно-язвенного и кандидозного. Контрольная группа включала лиц с аналогичными поражениями, получавших стандартное лечение, а сравнительная — пациентов без сердечно-сосудистой патологии. Сравнительный анализ динамики проводился на 7-й и 14-й день терапии с оценкой выраженности болевого синдрома (ВАШ), степени воспаления слизистой (индексы РМА и SBI), уровня гигиены (ОНИ-S) и сроков эпителизации поражённых участков.

Результаты исследования. В первой фазе анализа рассматривались общие тенденции клинического улучшения в зависимости от типа терапии. Отдельное внимание уделено связи выраженности эффекта с функциональным классом ХСН, что позволило оценить, насколько компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы влияют на скорость репаративных процессов слизистой.

На фоне комплексной терапии с применением озонированной фитокомпозиции наблюдалась выраженная положительная динамика — ускорение эпителизации, уменьшение воспаления, нормализация окраски и тургора слизистой.

Таблица 1.

Динамика эпителизации поражений слизистой оболочки полости рта в процессе лечения

Группа пациентов	7-й день, сут	14-й день, сут
Основная (О ₁ , n = 59)	9,6 ± 1,1 #	6,2 ± 0,9 ##
Контрольная (О ₂ , n = 58)	13,7 ± 1,0	11,8 ± 1,1
Группа сравнения (без ХСН, n = 28)	9,8 ± 0,9	7,4 ± 0,8

Примечание: # – p < 0,05; ## – p < 0,01 по сравнению с контрольной группой в тот же срок.

К 7-му дню средние сроки эпителизации в основной группе снизились до 9,6 ± 1,1 сут, что на 4,1 суток меньше, чем в контрольной группе (p < 0,01). К 14-му дню показатель составил 6,2 ± 0,9 сут, достоверно отличаясь от контроля (11,8 ± 1,1 сут, p < 0,01). В сравнительной группе без ХСН динамика аналогична основной: 9,8 ± 0,9 и 7,4 ± 0,8 сут соответственно. У большинства больных основной группы

уже к 7-му дню отмечались участки частичной эпителизации, а к 14-му дню — полное восстановление слизистой.

До начала терапии средний уровень боли у пациентов с ХСН составлял 6,8 ± 0,6 балла, что достоверно превышало показатели у лиц без сердечной патологии (5,2 ± 0,5 балла, p < 0,01)

Таблица 2.

Динамика болевого синдрома по шкале ВАШ у пациентов с СОПР в процессе лечения

Группа пациентов	До лечения, баллы	7-й день, баллы	14-й день, баллы
Основная (О ₁ , n = 59)	6,8 ± 0,6	3,4 ± 0,5 * #	1,6 ± 0,3 ** ##
Контрольная (О ₂ , n = 58)	6,7 ± 0,5	5,2 ± 0,6	4,3 ± 0,5
Группа сравнения (без ХСН, n = 28)	5,2 ± 0,5	2,8 ± 0,4 *	1,5 ± 0,3 **

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 по сравнению с исходным уровнем внутри группы; # – p < 0,05; ## – p < 0,01 по сравнению с контрольной группой в тот же срок.

На 7-й день лечения уровень боли в основной группе снизился с 6,8 ± 0,6 до 3,4 ± 0,5 балла (–50,0 %, p < 0,05), тогда как в контрольной — лишь до 5,2 ± 0,6 балла (–22,4 %, p > 0,05). К 14-му дню интенсивность болевого синдрома у пациентов, получавших озono-фитотерапию, составила 1,6

± 0,3 балла (–76,5 % от исходного), в то время как при стандартном лечении сохранялась на уровне 4,3 ± 0,5 балла (–35,8 %). В группе без ХСН средний уровень боли к концу лечения составил 1,5 ± 0,3 балла, что близко к значениям основной группы.

Таблица 3.

Динамика индексов РМА, SBI и ОНІ-S в процессе лечения

Группа пациентов	РМА (%)			SBI (баллы)			ОНІ-S (баллы)		
	до леч.	7-й день	14-й день	до леч.	7-й день	14-й день	до леч.	7-й день	14-й день
Основная (О ₁ , n = 59)	54,8 ± 4,2	33,6 ± 3,7 * #	18,4 ± 2,9 ** ##	3,2 ± 0,4	1,9 ± 0,3 * #	0,9 ± 0,2 ** ##	2,7 ± 0,3	1,8 ± 0,2 * #	1,2 ± 0,1 ** ##
Контрольная (О ₂ , n = 58)	55,1 ± 3,9	49,7 ± 4,1	43,5 ± 3,8	3,1 ± 0,3	2,7 ± 0,3	2,2 ± 0,3	2,6 ± 0,3	2,3 ± 0,2	2,0 ± 0,2
Группа сравнения (без ХСН, n = 28)	48,3 ± 3,8	29,7 ± 3,5 *	15,6 ± 2,7 **	2,8 ± 0,4	1,5 ± 0,3 *	0,8 ± 0,2 **	2,5 ± 0,3	1,7 ± 0,2 *	1,1 ± 0,1 **

Примечание. * p < 0,05; ** p < 0,01 по сравнению с исходным уровнем в той же группе; # p < 0,05; ## p < 0,01 по сравнению с контрольной группой в тот же срок. Данные — M ± SD; критерии — t-тест, Манна-Уитни.

До лечения у пациентов с ХСН отмечались высокие значения РМА (≈ 55 %), SBI (≈ 3 балла) и ОНІ-S (≈ 2,7 балла), что соответствовало активному воспалительному процессу и неудовлетворительной гигиене. На 7-й день у основной группы показатели снизились до 33,6 %, 1,9 и 1,8 соответственно (p < 0,05), на 14-й — до 18,4 %, 0,9 и 1,2 (p < 0,01). В контрольной группе изменения были умеренными: к 14-му дню РМА = 43,5 %, SBI = 2,2, ОНІ-S =

2,0 (p > 0,05). В группе без ХСН динамика аналогична основной.

Для анализа влияния соматического статуса на клинический результат проведено сравнение эффективности лечения у пациентов с различными функциональными классами (ФК) хронической сердечной недостаточности. Оценивались три параметра — скорость эпителизации, индекс воспаления (РМА) и уровень болевого синдрома (ВАШ).

Таблица 4.

Клинический эффект комплексной терапии в зависимости от морфологической формы СОПР (14-й день)

Морфологическая форма	Эпителизация, сут	РМА (%)	ВАШ (баллы)
Катаральная (n = 21)	5,8 ± 0,8 *	15,9 ± 2,5 *	1,2 ± 0,3 *
Афтозная (n = 17)	6,3 ± 0,9 *	18,7 ± 2,6 *	1,5 ± 0,3 *
Эрозивно-язвенная (n = 14)	7,1 ± 1,0 #	22,6 ± 2,8 #	1,9 ± 0,4 #
Кандидозная (n = 7)	7,4 ± 1,1 #	24,8 ± 3,0 #	2,1 ± 0,4 #

Примечание. * p < 0,05 по сравнению с эрозивно-язвенной формой; # p < 0,05 по сравнению с катаральной формой (ANOVA, Тьюки).

Наиболее быстрое восстановление слизистой отмечено при катаральных и афтозных формах (эпителизация ≤ 6 суток, РМА ≤ 19 %), при эрозивно-язвенных и кандидозных — эпителизация ≈ 7 суток, РМА > 22 %. Интенсивность болевого синдрома сохранялась максимальной при кандидозных формах (2,1 балла). Различия между катаральным и трофически осложнёнными вариантами достоверны (p < 0,05). Полученные данные свидетельствуют о вариабельности ответа на лечение в зависимости от структурных изменений слизистой.

Нежелательные местные реакции регистрировались редко, носили временный характер и не требовали отмены лечения. Системных побочных эффектов не отмечено. Общая переносимость терапии оценена как хорошая у более чем 90 % пациентов.

Выводы. Проведённый клинико-динамический анализ показал, что включение озонированной фитокомпозиции на основе *Syzygium atomaticum* в программу лечения сочетанных поражений слизистой оболочки полости рта у больных с хронической сердечной недостаточностью обеспечивает выраженный терапевтический эффект уже в ранние сроки наблюдения. К седьмому дню отмечалось достоверное снижение интенсивности боли по шкале ВАШ более чем на 50 %, уменьшение воспалительных проявлений

по индексам РМА и SBI на 35–40 %, а также ускорение процессов эпителизации примерно в 1,5–2 раза по сравнению со стандартной терапией (p < 0,01). К четырнадцатому дню у большинства пациентов достигалась полная эпителизация дефектов, а интенсивность болевого синдрома и показатели гигиены приближались к уровню лиц без сердечно-сосудистой патологии.

Зависимость клинического результата от функционального класса ХСН проявилась снижением скорости репарации и сохраняющейся остаточной воспалительной реакцией при III ФК, что указывает на влияние системных гемодинамических ограничений на трофику слизистой. При этом даже у этих пациентов наблюдалось статистически значимое улучшение всех клинических параметров относительно исходного уровня.

Дифференцированный анализ по морфологическим формам показал, что наибольший ответ на лечение достигается при катаральных и афтозных вариантах, тогда как при эрозивно-язвенных и кандидозных поражениях процессы нормализации идут медленнее и требуют более продолжительной экспозиции. Несмотря на это, положительная динамика фиксировалась во всех клинических формах без исключения.

Терапия характеризовалась хорошей переносимостью: кратковременные местные реакции (жжение, гиперемия, сухость) отмечались у менее 10 % пациентов, системных осложнений не зарегистрировано. Таким образом, в клиническом аспекте предложенная озono-фитотерапия

сочетает эффективность, патогенетическую направленность и высокий профиль безопасности, что позволяет рассматривать её как рациональную основу дальнейшего комплексного лечения и реабилитации пациентов данной категории.

Список литературы:

1. Абдуазимова Л., Икромхужаева У. Влияние заболеваний полости рта на сердечную деятельность в детском возрасте // Дни молодых учёных. – 2022. – №1(1). – С.175–176.
2. Абдуллаев Д.Ш., Гадаев А.Г., Ризаев Ж.А. Матриксные металлопротеиназы у больных с болезнями пародонта и хронической сердечной недостаточностью // Стоматология (научн. журн. Респ. Узбекистан). – 2017. – №2(67). – С. 104–106.
3. Гилева О.С. Структура, факторы риска и клинические особенности заболеваний слизистой оболочки полости рта (по данным лечебно-консультативного приема) // О.С. Гилева, Е.Н. Смирнова, А.А. Позднякова и соавт // Пермский медицинский журнал. – 2012. – № 6. – С. 18-24.
4. Даурова, Ф. Ю., et al. "Заболевания слизистой оболочки рта." (2016): 113-113.
5. Джалолидинова Ш. Д. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – №. 45. – С. 365-369.
6. Дзугаева И.И. Распространённость заболеваний слизистой оболочки рта и губ среди взрослого населения // Стоматология (Институт стоматологии, Ташкент). – 2014. – №2. – С.48–64
7. Зубкова А. А., Фелькер Е. В., Чевычелова О. Н. Анализ состояния тканей полости рта у пациентов кардиологического профиля //Региональный вестник. – 2019. – №. 12. – С. 3-5.
8. Кабирова, М. Ф., et al. "Стоматологический статус рабочих производства терефталевой кислоты." Практическая медицина 4 (72) (2013): 64-66.
9. Кароматов И.Дж., Файзуллаева Ф.У. Перспективы применения прополиса в стоматологии (обзор литературы) // Биология и интегративная медицина. – 2020. – №3 (43). – С.110–123.
10. Катола, В. Мой., Светлана Викторовна Тарасенко, and В. Е. Комогорцева. "Влияние микробиоты полости рта на развитие воспаления и соматических заболеваний." Российский стоматологический журнал 22.3 (2018): 162-165.
11. Крючков Д.Ю., Романенко И.Г. и др. Особенности ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на стоматологическом приёме // Крымский терапевтический журнал. – 2016. – №4. – С. 70–75.
12. Крючков Д.Ю., Романенко И.Г., Джерелей А.А., Горобец С.М., and Бобкова С.А.. "Особенности ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на стоматологическом приеме" Крымский терапевтический журнал, no. 4 (31), 2016, pp. 35-39.
13. Singh D. et al. Comparison of the efficacy of herbal, chlorhexidine and normal saline mouthwash in management of chronic gingivitis: a retrospective clinical study // Cureus. – 2023. – Vol.15(8): e43000.
14. Sinha R., Shil M., Srivastava B., Narang D., Goswami P., Singh S., Shivakumar G.C. Comparison of the clinical efficacy of herbal, chlorhexidine, and normal saline mouthwash in the management of chronic gingivitis // Cureus. – 2024. – Vol. 16, No. 2. – Article e54336. – DOI: 10.7759/cureus.54336.
15. Tonetti M.S. et al. Treatment of periodontitis and endothelial function // N. Engl. J. Med. – 2007. – Vol.356(9). – P.911–920.
16. Tonetti M.S., Van Dyke T.E. et al. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: Consensus report of the joint workshop EFP/AAP // J. Periodontol. – 2013. – Vol. 84(4 Suppl). – P. S24–S29. (Консенсус EFP/AAP, пер. на рус.).

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000